

**USMON AZIM SHE'RIYATIDA OKKAZIONALIZMLARNING
QO'LLANILISHI VA ULARNING MA'NOVIY-USLUBIY
XUSUSIYATLARI**

U.Egamov

GulDu “O ‘zbek tilshunosligi”

kafedrasi o ‘qituvchisi

“Badiiy ijodda shoir va yozuvchilar doimo yangi so‘z yasashga intilib keladilar. Bu qonuniyatdir. Chunki so‘zning tasviriy imkoniyatidan mumkin qadar keng foydalanishga intilish, kutilmagan, g‘ayriodatiy, yangi obrazlar yaratish ehtiyoji, ifodani yangicha tarzda berish zarurati ijodkorlarni ana shunday yo‘l tutishga undaydi.”¹ Ana shu ehtiyojdan kelib chiqib, adiblar va yozuvchilarning dunyoqarashiga xos bo‘lgan, faqat ularning asarlarida uchraydigan, umumxalq tilida ommalashib ketmagan yasalmalar, favqulotda o‘zgacha qo‘llashlar-okkazionalizmlar vujudga keladi.

O‘zbek tilidagi okkazional so‘zlarning yasaliş usullari S.Toshaliyeva tomonidan o‘rganilgani ma‘lum². Keyinchalik okkazionalizmlarning badiiy nutqdagi badiiy-estetik vazifalari O.To‘xtasinova monografiyasida tadqiq qilindi.³

U okkazionalizm tushunchasining mohiyatiga to‘xtalar ekan, okkazional so‘zlarning neologizmlardan farqi, okkazionalizm va okkazionallik,

¹ Йўлдошев М. Бадий матн ва лингвопоэтик таҳлил асослари.-Т.:Фан, 2007 Б.31

² Тошалиева С. Ўзбек тилида окказионал сўз ясалиши: Филол.. фанлари номзоди... дисс. автореф. – Т., 1998. 27 б.

³ Тўхтасинова О. Ўзбек тилида лексик окказионализмлар ва уларнинг бадий-эстетик хусусиятлари: Филол. фанлари номзоди... дисс. автореф. – Т., 2007. – 22 б

okkazionalizmni xarakterlovchi muhim belgilar, potentsiallik va okkazionallik, potentsial soʻz va potentsializm, okkazionalizm va norma kabi muhim masalalarni keng tahlil qilgan.⁴ Keltirilganlarning barchasi badiiy matnda uchraydigan badiiy asar tili badiiyatini taʼminlashga xizmat qiladigan lisoniy vositalardir.

Yangi soʻz (neologizm) va okkazional soʻzlar badiiy tilda yozuvchining soʻz ijodkorligini, bu orqali uning individual uslubi va tilini namoyon qiluvchi dalillar hisoblanadi. Ammo okkazionalizmlar yaratish va ularni nutqda qoʻllashning ham maʼlum chegarasi mavjud. Mana shu xususiyatni umuman konkret til normasi, xususan, adabiy meʼyor taʼminlaydi.

Ushbu masalada O.Toʻxtasinovning quyidagi xulosaviy fikrlari xarakterlidir: “ Okkazionalizm bilan norma tushunchasi binar oppozitsiyada ikki tomonlama zidlanish munosabatida boʻladigan hodisalardandir. Ular bir-birini ham inkor qiladi, ham taqozo etadi. Ularning bir-birini inkor etishi shundaki, norma bor joyda okkazionalizm yoʻq, okkazionalizm bor joyda norma yoʻq. Demak, okkazionalizm – anormal. Masalan, amnavachcha, amakivachcha – norma. Ular okkazionalizm emas, oybachcha esa anormal. Bu soʻz okkazionalizmdir. Norma okkazionalizmlarni maʼlum meʼyorga solib turuvchi, uni chegaralovchi vositadir. Chunki norma boʻlmasa, har bir ijodkor shaxs oʻzi xohlaganicha soʻz yaratib, til hamma uchun tushunarli hodisa ekanligidan chetga chiqib ketishi mumkin. Ammo oʻzbek tilida mavjud boʻlgan okkazional soʻzlarning xarakterli materiallari hali yetarli darajada toʻplangan va tadqiq qilingan deb boʻlmaydi. Bunday material turli adiblarning badiiy asarlari, publisistik, satirik-yumoristik asarlari matnida mavjud.

Mana shunday manbalar qatoriga Usmon Azim asarlarini ham qoʻshish mumkin. Bizning Usmon Azim sheʼriy asarlari matni yuzasidan olib borgan kuzatishlarimiz ularda bir qator xarakterli okkazional soʻzlar mavjudligini

ko'rsatdi. Usmon Azim she'rlarida okkazonalizmlar hosil bo'lish usuliga ko'ra ikki guruhga bo'lib o'rganish mumkin:

1. **Semantik (ma'noviy) okkazonalizmlar.**

2. **Affiksasiya usulida hosil qilingan okkazonalizmlar.**

Semantik okkazonalizmlar. Shoir tilimizda qo'llanilib kelayotgan ba'zi so'zlarni favqulodda, yangi ma'nolarda qo'llaydi va natijada, ma'noviy okkazonal qo'llash yuzaga keladi. So'zlar semasi yangilanib ham yangilik buyog'ini olish mumkin:

Bosiq do'st edilar odam bilan it,

*Eng og'ir damlarda **hozir**-madadkor. 128-bet*

“Bosiq”lik belgisi asli ko'chma ma'noda qo'llangan. Bu so'z xalqimizda o'zini tutib olgan, fikr-mulohazali, vazmin insonlarga nisbatan qo'llaniladi. Bu yerda esa do'stlikka nisbat berilgan. “**Hozir**” so'zida esa “**paydo bo'lish**”, “**tayyor**” semalari aks etgan.

Shoirning yana bir she'rida “**Shahri shovqinzor**” okkazonalizimi uchraydi:

... Qani ketdik!

Shahri shovqinzor

Boshingizni qo'ymish gangitib,

Hali ko'rasizlar, Boysun bor!

Peshvoz chiqar mehr anqitib

60-bet

Bu okkazonalizm izofali vosita yordamida yuzaga kelgan. Yasalmaning ikkinchi qismi –**zor** o'rin– joy yasovchi affiks qo'shilishidan yasalgan va **i** izofasi yordamida shahar so'zi bilan bog'langan. (**Shahar–i shovqin**

+zor) Shoir bu so'zni o'z ma'nosida qo'llamay balki boshqa ma'noda qo'llaydi. Usmon Azim mazkur yasalmada shaharning shovqin-suronini, ya'ni (mashinalar harakatini, ishlab chiqarish korxonalarining ish faoliyatini) ta'kidlagan.

Endi mendan ketdi ixtiyor

Yuragimni qo'yib kaftimga,

Shivirlayman besabr, takror

Qiblanamom, yo'l ko'rsat menga...

82- bet.

Qiblanamom okkazionalizmi arabcha “qibla” so'ziga tojikcha “namo” komponentini qo'shish (affiksoid) natijasida yasalib, **qiblagoh-ota** ma'nosida qo'llanilmoqda.

Ammo... Bu... Tramvay... Ketmas o'yimdan.

Ko'chaga boqaman. Qayda bechora?

Ana, tramvaylar osib qo'yilgan

*Sovuq **simdorlardan** o't chiqib borar.*

43 –bet

Keltirilgan parchada **simdor** okkazionalizmi qo'llangan. Bu yerda shoirning mahorati shunda ko'rinadiki, u she'rda tramvay harakatlanishida ishlatiladigan elektr simini **simdor** deb qo'llayapti. izohl

2. Affiksasiya (morfologik) usuli. Affiksasiya (morfologik) usul bilan yasalgan okkazionalizmlar shoir ijodida salmoqli qo'llanilgan. Bu esa shoir she'rlarining o'qishli, ohangdor bo'lishini ta'minlagan.

Buni shoirning “**Bir daraxtning so'nggi qo'shig'i**” she'rida ko'rishimiz mumkin:

Alvido! Men endi maqsadga yetdim,

Bog'doshlar, so'ng yo'lga kuzating, qani..

Men o'tin bo'lgani uzlatga ketdim

Men ketdim do'stlarim, olov bo'lgani..

17 –b.

Affiksasiya (morfologik) usulda hosil bo'lgan okkazionalizmlarni shaxs oti yasovchi qo'shimchalar ishtirokida hamda o'rin–joy oti yasovchi qo'shimchalar ishtirokida hosil bo'lgan yasalmalarga bo'lish mumkin. Yuqoridagi misolda **Bog'doshlar** so'zi keltirilgan. Mazkur so'z **bog'** asosiga –**dosh** shaxs oti yasovchi affiks qo'shilishidan hosil bo'lgan. (Bog'+dosh=bog'dosh). Shoir bu she'rda jonlantirish san'atidan unumli foydalangan. Umri tugab, qurigan daraxt o'z yaqinlariga, ya'ni bog'doshlariga umri tugaganligi va o'tin bo'lgani ketayotganligi haqida murojaat qilayapti. Bu yerda shoir daraxt tilidan o'z yaqinlariga iltijo qilayotgan kishilarni nazarda tutgan bo'lsa ajab emas. Shoir o'zi yasagan mazkur yasalma bilan she'rning yanada go'zal bo'lishiga erishgan. Bu okkazionalizm xalq tilida ommalashib ketmagan, faqat shoir she'rlaridagina uchraydi. Okkazionalizmlardan kerakli o'rinlardagina foydalanish shoir ijodkorligidan, mahoratidan dalolat beradi.

Usmon Azim she'rlarida o'rin-joy oti yasovchi afikslar yordamida yasalgan okkazionalizmlar ham salmoqli o'rin egallaydi:

Balki tirik satrim

Cho'kkan ko'ngling ko'tarib

Uchgan g'amxona yerdan

Orzu osmoni sari...

23–bet.

G'am- bu arabcha so'z **g`amm(un)** shakliga ega. (**ARS, 570**) o'zbek tiliga so'z oxiridagi **mm** tovushlaridan birini tashlab qabul qilingan. **G`amm(un)** g'am; →

G`amma fe'lining “**xafa qildi**” ma'nosi bilan hosil qilingan I bob masdari bo'lib (ARS, 570) “**ruhiy azob**”, “**qayg'u**” ma'nosini anglatadi. (O'TIL, II, 65)⁵ Bu so'z o'zbek tiliga arabcha g'am so'ziga “uy” ma'nosini anglatuvchi tojikcha **xona** so'zini qo'shib tuzilgan bo'lib, “**Qayg'u, alam hukmron joy**” ma'nosida ishlatilgan.

Oyoq-qo'lim zanjirda,

Hibsxona qop-qaro.

To'rt tomonda sollanar

Xoin mushtlar ko'lkasi.

23–bet.

Yuqoridagi okkazionalizm o'zbek tiliga arabcha **hibs** asosiga tojikcha “**uy**” anglatuvchi **xona** so'zini qo'shib tuzilgan bo'lib, “**hibsga olingan kishilar saqlanadigan xona**” ma'nosini anglatgan. (O'TIL, II, 695). Mazkur so'z hozirgi o'zbek adabiy tilimizda qamoqxona tarzida ham uchraydi. She'rdan lirik qahramonning notavon, noiloj, zabun holati makon ma'nosini anglatuvchi **hibsxona** leksemasi orqali berilmoqdaki, bu emosional-ekspressivlikni yanada oshirmoqda.

Shoir she'rlarida sifatlovchi+sifatlanmish tipidagi yasalmalar ko'proq uchraydi. E'tibor qilinsa, bu yasalmalar asosan ot+ot, ot+fe'l tipida bo'lib, qo'shma so'z holida sifatga aylangan hamda predmet yoki shaxsning belgisini bildirgan:

... Balki yetim–yesirga

(Tiyolmay ko'zdan yoshim)

⁵ Ўзбек тилининг этимологик луғати, 2-жилд(Шавкат Раҳматуллаев), Тошкент: “Университет” 2003 й, 517 бет.

Ehson aylaganimada

Xayolkash vatandoshim

23–bet.

Xayol (ot)+kash. Bu soʻz qoʻshma soʻz holida sifatga aylangan. Bu soʻz qismlari tarkiblanishiga koʻra oʻz qatlam +oʻzlashgan qatlamga (**kash** feʼl. Forschadan kashidan “**chekmoq**” feʼlidan olingan). Sheʼrda koʻp xayol suradigan kishi nazarda tutilgan.

Usmon Azim “**Deraza haqida ballada**” sheʼrida qoʻshma soʻzlar vositasida okkazional yasalmalarni juda oʻrinli qoʻllagan:

Kuzakning behisob kechalarida

Izgʻirinlar yelar, yomgʻirlar ezar

*Dunyoning **hoʻlzulmat** koʻchalarida*

Tentirab kezinar yolgʻiz deraza.

168 -bet

Hoʻlzulmat yasalmasi **hoʻl** va **zulmat** soʻzlarining kompozitsiyasi natijasida hosil boʻlgan. Hoʻl “**suvga ivigan**”, “**nam**” maʼnolarida ishlatiladi. Qadimgi turkiy tilda ham shunday maʼnoni anglatgan. **Zulmat** soʻzi arabcha soʻz **zulmatun** shakliga ega (ARS, 491) oʻzbek tiliga **izgʻi** tovushining **z** tovushiga almashtirib qabul qilingan. **Zulmat** soʻzi “**qop-qorongʻu**” maʼnosini anglatuvchi **zolima** feʼlining (ARS, 491) birinchi bob masdari boʻlib (UAYa, 568) “**qop qorongʻulik**”, “**zimziyo**” maʼnolarida ishlatilgan.(OʻTIL, I, 310)⁶ Bizningcha, bu okkazional yasalma shoir sheʼriyatida kuzda yogʻadagigan yomgʻir natijasida hoʻl boʻlgan koʻchalar va qorongʻu kechaga nisbatan ishlatilgan.

⁶ Ўзбек тилининг этимологик луғати, 2-жилд(Шавкат Раҳматуллаев), Тошкент: “Университет” 2003 й, 523бет

Soat bong uradi. Tun yarim... Yarim...

Dil yarim — g'ussadan to'lmas hyech qachon...

***Zulmatgoh** xonaning ichida, yorim,*

Endi sezavergin o'zingni tobon.

111 –bet

Bu so'z zulmat so'ziga tojikcha “**goh**” so'zi “**o'rin**” ma'nosini qo'shib tuzilgan. Bu so'z shoir she'riyatida ko'chma ma'noda ishlatilgan bo'lib, “**qorong'u joy**” ma'nolarida ishlatilgan.

***Sahnadosh** artistning rangi oqardi,*

O'ninchi bor aytar: "G'amginsiz, erkam?"

Men-chi sabot bilan shivir layapman,

Unut bo'lgan onang ovozi bilan...

68 -bet

Sahnadosh so'zi o'zbek tilida arabcha sahna so'zidan birga ma'nosini anglatuvchi **-dosh** qo'shimchasi bilan yasalgan bo'lib “ayni bir sahnada ishlovchi kishilar bir-biriga nisbatan” ma'nosini anglatadi.

Kurashlarda garchi yondim,

Shukur, vijdon beyamoq.

Chizavergin imonimni:

***Imongoh** — yurak oppoq!*

28 – bet

Misolda keltirilgan parcha buyuk shoir Maxsud Shayxzodaga bag'ishlangan. Okkazional yasalma **imon** so'ziga forscha "goh" so'zini qo'shishdan hosil bo'lgan. Bizningcha, bu so'z **viydon** ma'nosida ishlatilgan.

Usmon Azim she'rlarida okkazional yasalmalardan juda mohirlik bilan foydalangan. Bu esa shoir she'rlarining xalqona, fusunkor bo'lishini ta'minlagan.

Bundan tashqari, Usmon Azim she'rlarida "**Taqdirdosh**", "**Eshikxona**", "**Ikki Laylisheva — ikki sho'rsheva**" v.b okkazionalizmlari ham qo'llanilgan:

Bunchalar beshafqat bu qo'sh temir iz,

Bu taqdir changali — berahm, mahkam.

***Taqdirdosh**, qiynaldik, axir ikkimiz,*

Bu temir iz bilan, temir iz bilan...

*Sovuqda qunishgan **eshikxonadan***

iti bir odamni

chiqdi yetaklab...

Ha, men adashmadim!

129- b

Uzzu kun ikki g'am mening hamrohim,

Uzzu kun yonimda ikkita beva —

Shomgacha g'amlarin ishga aytishar,

Tonggacha sog'inchin tushga aytishar —

Ikki Laylisheva — ikki sho'rsheva.

162- b

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Usmon Azim she'riyatidagi okkazional yasalmalar ichki tuyg'ularni, ruhiy azoblanishlarni, tug'yonlarni yangicha tarzda ifodalaydi, yangi ma'no kasb etadi. Usmon Azim she'riyatidagi okkazionalizmlar yangi semantik ottenkalarining paydo bo'lishiga asos yaratib, matnda ma'lum bir uslubiy vazifani bajarishga xizmat qilgan.